

JAHON AXBOROT RESURSLARI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA VA QO‘LLANILISHI

Yaxshiboyeva Shahnoza Bahodir qizi

Xalqaro Nordik universiteti tayanch doktoranti

e-pochta: yaxshiboyevashahnoza@gmail.com

telefon raqam: +998 99 849 39 43

Annotatsiya: Ushbu maqolada professor-o‘qituvchilar hamda barcha ilmiy tadqiqotchilar uchun tadqiqotlarida foydalanishi mumkin bo‘lgan ilmiy nashrlarni o‘z ichiga olgan bir qator jahon axborot resurslari va ularning faoliyati haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: jahon axborot resurslari, tadqiqot, ilmiy tadqiqot, ma’lumotlar bazalari, axborot resurslari, ilmiy-ta’limiy resurslar.

Abstract: This article provides information about a number of world information resources and their activities, including scientific publications that can be used by professors and all academic researchers in their research.

Keywords: world information resources, research, scientific research, databases, information resources, scientific-educational resources.

Kirish

Hozirgi kunda jahon axborot resurslaridan foydalanish, ilmiy faoliyatida ishonchli va sifatli axborotdan foydalanish barcha tadqiqotchilar uchun ham zamon talabidir. Ammo ba’zi omillar tufayli biz jahon axborot resurslaridan qanday foydalanishni, ular haqida qayerdan ma’lumot olishni bilmaymiz, jahon axborot resurslaridan foydalanish bo‘yicha vebinar va seminarlar asosan rus va ingliz tillarida mavjud. Ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, ilmiy izlanishlari natijasida maqolalar tayyorlagan tadqiqotchilar ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Shu kabi qator muammolar yechimi sifatida jahon axborot resurslaridan foydalanishni o‘rganish masalasi dolzarb bo‘lib bormoqda.

Hukumatimiz tomonidan bu bo‘yicha qabul qilingan qarorlar, farmonlar va strategiyalar bilan ham asoslashimiz mumkin. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston –

2030” strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan. [1]

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.10.2019 yildagi “Internet dunyo axborot tarmog‘ida milliy kontentni rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 888-son qarori asosida Internet olamida bilim axborot makonini shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirish va ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan o‘quv va foydali veb-resurslarni yaratishni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks dastur ishlab chiqilgan. [1] Ushbu dasturning 3-4-bandlarida jahon axborot resurslari va ularni targ‘ib qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi belgilangan:

3-band: maktabgacha, o‘rta va oliy ta’lim tizimlarining elektron ta’lim resurslarini yanada takomillashtirish, shuningdek, mahalliy va jahon ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini ta’minlash;

4-band: global axborot tarmog‘ida foydalanuvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga, shuningdek, axborot makonida O‘zbekiston tarixi, fani, madaniyati va san’atini targ‘ib etishga ko‘maklashuvchi zamonaviy veb-resurslarni shakllantirishni qo‘llab-quvvatlash.

Muhokama

20-asr oxiri va 21-asr boshlari elektron ommaviy axborot vositalarida va onlayn kirishda ilmiy, o‘quv va ilmiy-texnikaviy ma’lumotlar hajmining tez o‘sishi bilan tavsiflanadi. Nafaqat axborot resurslarini yaratish, balki ularni to‘plash va ularga tezkor kirishning kuchli vositalari. G‘arbning yetakchi universitetlari ilmiy tadqiqot va o‘quv jarayonini elektron ilmiy jurnallar, kitoblar, darsliklar, multimedia resurslari va boshqalar ko‘rinishidagi qimmatli ilmiy ma’lumotlar bilan faol axborot bilan ta’minlash – bu muvaffaqiyatning asosiy mezonlaridan biri ekanligiga uzoq vaqtdan beri ishonib, tashkiliy nufuzini va faoliyati sifatini oshirib keladi. Shu sababli, Springer, EBSCO ma’lumotlar bazasi, Web of Science, ProQuest va

boshqalar kabi dunyoning yetakchi nashriyotlarining ma'lumotlar bazasi obunalarini moliyalashtirish sezilarli darajada oshgan [2].

Jahon axborot resurslari (JAR) tushunchasi mohiyatini anglash uchun mavjud qonun va standartlar asosida asosiy tushunchalar mazmuniga aniqlik kiritish darkor.

«Axborot resurslari», «axborot ilmiy-ta'limiy resurslar», «jahon axborot resurslari» kabi tushunchalarni farqlash lozim.

Axborot resurslari – matn ko‘rinishidagi materiallar, ovozli yozuvlar va tasvirlardir. Bu umumiy tushuncha bo‘lib, resurs axborotdan yaratiladi, lekin uning aniq bir shaklini anglatmaydi. Bu shunchaki tartibsiz ko‘rinishdagi, turli xil formatdagi hujjatlarning to‘plami, ya’ni ma'lumotlar massivi bo‘lishi mumkin.

Ilmiy-ta'limiy axborot resurslari – litsenziyalangan va taqrizdan o‘tgan ilmiy-ta'limiy axborotlar (jurnallar, maqola, kitoblar, multimedia va boshqalar). Ilmiy-ta'limiy axborot resurslari muhim qiymatga ega bo‘lgan intellektual manbadir. Odatda har bir hujjat ma'lumotlar bazasi, jurnal, tegishli to‘plamlarga kiritilishidan avval yetakchi olimlar, mutaxassislar tomonidan saralashdan o‘tadi. Bu hujjatlar tizimlashtiriladi, kataloglashtiriladi va operativ foydalanishni ta'minlash maqsadida ilmiy-ta'limiy axborotlarning ma'lumot bazalariga joylashtiriladi. Asosiy foydalanuvchilarni ilmiy xodimlar, o‘qituvchilar, magistrlar va talabalar tashkil etadi.

Jahon axborot resurslari – dunyoning yetakchi nashriyotlarining axborot resurslaridir. Bu axborot qidiruv tizimiga ega jamiyat tomonidan tan olingan, tizimlashtirilgan va tuzilmalashgan ilmiy-ta'limiy resurslarning ma'lumot bazalaridir. Jahon axborot resurslari ro‘yxatiga yuqori impakt faktorli jurnal, eng ko‘p iqtibos keltirilgan ilmiy monografiyalar, darsliklar, maqolalar va boshqa resurslar kiradi. [3]

Jahon axborot resurslari dunyoning yetakchi nashriyotlarining axborot resurslari hisoblanadi. Bular axborot-qidiruv tizimiga ega jamiyat tomonidan tan olingan va tuzilgan ilmiy va ta'lim resurslarining ma'lumotlar bazalari. Global

axborot resurslari ro'yxatiga yuqori impakt faktorli jurnallar, eng ko'p havola qilingan ilmiy monografiyalar, darsliklar, maqolalar va boshqa manbalar kiradi. Masalan, Springer, EBSCO, PressReader, Wiley, ProQuest, Web of Science, Scopus ma'lumotlar bazalari. Ilmiy-ta'limiy axborot resurslari manbalarini o'rganishda turli ommaviy axborot vositalari mavjudligini bilish kerak, ya'ni jahon axborot resurslaridan foydalanish davr talabiga aylanib borayotgan bir paytda ulardan to'g'ri va samarali foydalanishni yo'lga qo'yish kerak.

Bu borada yurtimizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xalqaro ilmiy-ta'limiy bazalar bilan hamkorliklar yo'lga qo'yilmoqda.

SpringerLink - tadqiqotchilarga jurnallar, kitoblar, qarorlar va axborot nashrlaridan olingan millionlab ilmiy hujjatlarni taqdim etadi. SpringerLink ma'lumotlar bazasi 2296 ta jurnal va 483 ochiq jurnalni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasi bo'lib, 23 ta fan sohasi bo'yicha ilmiy nashrlarda 10 milliondan ortiq yozuvlarga to'liq matnli kirish imkonini beradi. Ma'lumotlar bazasida 8 milliondan ortiq maqola va laboratoriya tadqiqotlari uchun 67 703 protokol mavjud. [4] O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi va Springer Nature o'rtasida imzolangan kelishuvga ko'ra, 2020-2021 yillarda (yanvar-dekabr) mamlakatimizning 105 ta tashkiloti ushbu ma'lumotlar bazasiga ulangan. Ayni paytda O'zbekiston Milliy kutubxonasi ushbu ma'lumotlar bazasining 10 millionga yaqin resurslaridan foydalanish imkoniyatiga ega.

EBSCO ma'lumotlar bazasi – dunyodagi eng yirik kompaniyalardan biri bo'lib, ta'lim va tadqiqot uchun axborot yetkazib berishda yetakchi hisoblanadi. Ushbu kompania 1944 yildan beri faoliyat yuritadi. U Yevropa, AQSh va boshqa mamlakatlardagi ko'plab yirik davlat va universitet kutubxonalari, axborot markazlari va yirik tashkilotlarning hamkori hisoblanadi. Bugungi kunda 375 dan ortiq to'liq matnli ma'lumotlar bazasi, 600 000 dan ortiq audio va elektron kitoblar to'plamini o'z ichiga oladi. [5] EBSCO hostning asosiy yirik bazalari quyidagilardir:

– Academic Search Premier

- Business Source Premier
- Regional Business News
- ERIC
- MEDLINE
- Master FILE Premier
- Library, Information Science & Technology Abstracts
- Green FILE
- Health Source – Consumer Edition
- AHFS Consumer Medication Information
- Health Source: Nursing/Academic Edition
- Newspaper Source

Kompaniyada EBSCO Connect deb nomlangan platforma mavjud bo‘lib, unda hamkorlik qilishni istagan barcha mamlakatlar va tashkilotlar uchun foydali bo‘ladigan ma’lumotlar mavjud. Xususan, EBSCO Academy platformasi kompaniya tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar bazalaridan foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomalar, videotreninglar va kurslarni taqdim etuvchi platforma hisoblanadi. Ushbu platformada siz quyidagi sohalarda video darsliklarni topishingiz mumkin:

- Administratorlar uchun qo‘llanmalar;
- EBSCOhost tadqiqot ma’lumotlar bazasi uchun qo‘llanmalar;
- Klinik qarorlar bo‘yicha qo‘llanmalar;
- EBSCO elektron kitoblar, audio kitoblar va qo‘llanmalar;
- EBSCOhost Collection Manager qo‘llanmalari;
- Ma’lumot markazi qo‘llanmalari;
- Ekspress qo‘llanmalarni o‘rganish.

Web of Science - tabiiy, texnik, ijtimoiy, gumanitar va san’at sohasiga oid akademik jurnallar, konferensiya materiallarini muntazam ravishda yangilash orqali eng dolzarb va nufuzli nashrlarga kirish imkonini beradi. Web of Science bir nechta ma’lumotlar bazalariga kirishni ta’minlaydigan pullik kirish platformasi bo‘lib,

bibliografik ma'lumotni qidirish, tahlil qilish va boshqarish imkoniyatini beradi. [6] 2023-yil 7-8 fevral kunlari Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida Buyuk Britaniyaning "Clarivate" kompaniyasi bilan hamkorlikda "Web of Science"ga O'zbekiston Milliy obunasini tashkil etish" mavzusida forum tashkil qilindi va O'zbekistondagi barcha oliy ta'lim muassasalari va boshqa ko'plab tashkilotlar ushbu ma'lumotlar bazasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. "Web of Science" dunyodagi eng ishonchli global iqtiboslar bazasi bo'lib, O'zbekistonlik olimlarga ilmiy izlanishlarini olib borish, yangi ma'lumotlarni o'rganish va baholash uchun eng yaxshi nashrlar va iqtiboslarni taqdim etadi. [7]

ProQuest – yuz minglab jurnal maqolalaridan, 60 mingdan ortiq nufuzli jurnallar, butun dunyoda nashr etilgan 700 000 dan ortiq kitoblar, darslik, monografiyalardan, 2.5 million dissertatsiyalar, 30 million sahifali raqamlashtirilgan tarixiy gazetalar, tarixiy interfaol va geografik xaritalar, tarixiy multimediyali yilnomalar, audio va video ma'lumotlardan iborat. ProQuest «Digital Dissertations and Theses» ma'lumotlar bazasi – 80 ta mamlakat universitetlarida himoya qilingan doktorlik va magistrlik dissertatsiyalarning elektron to'plamlaridan iborat dunyodagi dissertatsiya va avtoreferatlarning eng katta kolleksiyasini taqdim etadi. [8]

ProQuest butun dunyo bo'ylab tadqiqotchilar va kutubxonachilarning imkoniyatlarini kengaytirishga intiladi. Kompaniyaning aktivlar portfeli, jumladan, kontent, texnologiyalar va chuqur tajriba - foydalanuvchilar uchun yaxshi tadqiqot natijalarini va ularga xizmat ko'rsatadigan kutubxonalar va tashkilotlarning samaradorligini oshiradi.

ProQuest barcha turdagi kontent egalari uchun asosiy hamkor bo'lib, ularning boy va xilma-xil ma'lumotlariga kirish imkonini beradi. Ushbu hamkorliklar 90 000 ta nufuzli manbalarni, 6 milliard raqamli sahifalarni o'z ichiga olgan va olti asrni qamrab olgan o'sib borayotgan kontent to'plamini yaratdi.

U dunyodagi eng katta dissertatsiya va tezislar to‘plamini o‘z ichiga oladi; 20 million sahifa va uch asrlik global, milliy, mintaqaviy va maxsus gazetalar; 450 000 dan ortiq elektron kitoblar; dunyoning eng muhim ilmiy jurnallari va davriy nashrlarining boy jamlangan to‘plamlari; yirik kutubxonalar va muzeylar, shuningdek, Qirollik arxivlari, turli tashkilotlarning raqamli tarixiy kolleksiyalarining noyob omborlari hisoblanadi.

JStor – 1994 yilda tashkil etilgan akademik jurnallar, kitoblardan iborat raqamli kutubxona va gumanitar va ijtimoiy fanlar bo‘yicha jurnallarning dolzarb sonlarini o‘z ichiga oladi. [3] Kirish obuna orqali amalga oshiriladi, lekin ba’zi saytlar jamoat mulki hisoblanadi va ochiq kirish kontenti bepul mavjud. U o‘zida iqtisodiyot, tijorat, jamiyatshunoslik, siyosatshunoslik, statistika, matematika, sog‘liqni saqlash, fizika, falsafa, antik tadqiqot, tilshunoslik, adabiyot va boshqa sohalar bo‘yicha nashrlarni saqlaydi. Ma’lumotlar bazasi 2000 nomdagi jurnallarning 75 dan ortiq fanlar bo‘yicha 12 milliondan ortiq maqolalarini qamrab olgan.

JSTOR asosan ilmiy muassasalar, jamoat kutubxonalari, tadqiqot muassasalari, muzeylar va maktablar uchun litsenziyalangan. 150 dan ortiq mamlakatlarda 7000 dan ortiq muassasalar foydalanish imkoniyatiga ega. [9]

PressReader – bu raqamli gazeta tarqatish va texnologiya kompaniyasi bo‘lib, shtab-kvartirasi Kanadaning Vankuver shahrida va Dublin, Irlandiya va Manila, Filippinda joylashgan.

PressReader iOS, Android, Windows, Mac va turli elektron o‘quvchilar uchun ilovalari hamda veb-sayti orqali 7000 dan ortiq gazeta va jurnallarning 60 dan ortiq tildagi raqamli versiyalarini tarqatadi va gazetalarning raqamli nashrlarini boshqaradi. Shuningdek, nashriyotlar uchun The New York Times, The Financial Times, The Economist, The Washington Post va The Globe and Mail kabi jurnallarni taqdim etadi. [10]

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, jahon axborot resurslaridan foydalanish professor-o'qituvchilar va barcha ilmiy tadqiqot olib boruvchilar uchun o'zlarining tadqiqot ishlarini amalga oshirishda yangi bilimlarni, o'z sohasiga tegishli so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishida yordam beradi. Bu bo'yicha quyidagilar tavsiya qilinadi:

- Jahon axborot resurslaridan foydalanishni fan sifatida o'qitishni yo'lga qo'yish;
- Ilmiy-tadqiqot bilan shug'ullanuvchi barcha uchun xorijiy ilmiy-ta'limiy bazalar haqida ma'lumotlar berib borish;
- Tadqiqotchilarning o'z ishlarini olib borishda jahon axborot resurslaridan samarali foydalanishi uchun imkoniyatlar yaratib berish;
- Respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida xorijiy bazalarga obunalarni tashkil etish;
- Kutubxonalarda ilmiy nashrlar bazasini shakllantirish: chop etilgan ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar bazasini yaratish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har qanday ilmiy-tadqiqot olib boruvchilar uchun jahon axborot resurslaridan erkin foydalana olish ularning tadqiqot ishlarida samarali va sifatli axborotdan foydalanish imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari, tadqiqotchilar ilmiy maqolalar chiqarishda ham ishonchli ilmiy ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Bu ayniqsa magistratura talabalarining tadqiqot olib borishni yaxshilaydi, ularda kelgusi ishlari uchun tajribani shakllantiradi. uchun ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Shu tariqa, ta'lim va o'qitish jarayonlarini ilmiy tadqiqot kompetensiyalariga ega bo'lish nuqtai nazaridan takomillashtirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/>
2. R. M.A., «Анализ использования электронных ресурсов и публикационной активности в научных и образовательных учреждениях Узбекистана».
3. R. M.A., Jahon axborot resurslari.
4. <https://link.springer.com/>

5. <https://www.ebsco.com/products/ebscohost-research-platform>
6. <https://www.webofscience.com/wos>
7. <https://innofund.uz/>
8. <https://www.proquest.com/>
9. <https://www.jstor.org/>
10. <https://www.pressreader.com/>